

“XILLONIM” – TOPONIMIKADA ALOHIDA TADQIQOT OBYEKTINI IFODALOVCHI YANGI TERMIN

Abdullayev Akmal Amirovich

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika institute “Tillar va maktabgacha ta’lim” kafedrası v.b.
dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13786193>

Annotatsiya. Maqolada toponimikada yangi – “xillonim” termini va uni qo‘llash bilan bog‘liq ilmiy fikr-mulohazalar bayon qilingan. Oronimiyada tepaliklar relyefli joylar sifatida umumiy nom ostida berilgan. Biroq tepaliklar alohida tadqiqot obyekti sifatida tarixiy, etimologik, lingvistik jihatdan batafsil o‘rganilmagan. Toshkent viloyatidagi ayrim tepalik – xillonimlarning nomi, etimologiyasi, tarixi haqida ba’zi ma’lumotlarni keltirish orqali ular alohida tadqiqot obyekti bo‘la olishi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: onomastika, toponim, oronim, tepalik, xillonim, Toshkent, Alamlitepa, Suyritepa, Eyvalaktepa, Tovkattepa, Kindiktepa, Shavkattepa, Pargostepa.

Onomastikaning toponimika bo‘limidagi bir nechta katta mazmun semasiga ega terminlar (masalan, gidronim, oronim, oykonimlar – A.A.) o‘z tarkibida ko‘plab tarmoq terminlarini ham qamrab oladi. Bu haqda Y. Avlakulov o‘z ilmiy ishida batafsil ma’lumot bergan [1]. Biroq, biz ushbu maqolada istifoda etayotgan “xillonim” atamasi yuqorida mazkur manbada uchramaydi.

Xillonim inglizcha “hill” – tepalik va yunoncha “onyma” – nom so‘zlarining birikuvidan hosil bo‘lgan bo‘lib [2:268; 3:181], tepaliklarning nomlarini ifodalaydi. Ushbu nom ilmiy termin sifatida onomastikada hali qo‘llanilmagan. Yahudiy xalqining lingvomadaniyatida ushbu atama ularning diniy e’tiqodi bilan bog‘liq bo‘lib, istilohda “muqaddas tepalik” ma’nosini anglatadi [4].

Yer yuzasining relyefli qismlari umumiy nom bilan oronimlar deb yuritiladi va ushbu atama bosh termin sifatida bir qancha tarmoq terminlarni o‘ziga biriktiradi. Biroq, biz qo‘llamoqchi bo‘lgan “xillonim” termini yer yuzasining nol relyefli tekislik qismida sun’iy yo‘l bilan barpo qilingan tepaliklarni anglatadi. Yana bir farqli tomoni – ushbu tepaliklarda yoki qo‘rg‘on, yoki shaharcha, yoki shahriston, yoki posbonlik kuzatuv minoralari qurilgan bo‘lgan.

Tarixchi olimlar bu tepalarning vazifalari haqida uch xil taxminlarni ilgari surishadi: 1. Zodagon, aslzodalarning qasri. 2. Zardo‘sh tiylar ibodatxonasi. 3. O‘z davrining pochasi – aloqa o‘rnatish obyekti, choparlar ot almashtiradigan, charchaganda dam oladigan maskan. E’tiborlisi, har uch fikrni tasdiqlaydigan misollar bor. Lekin, eng ko‘proq ishoniladigan gipoteza bu – pochta va aloqa xizmati uchun mo‘ljallangan obyekt, degan qarashlardir [5].

Yurtimizda, shu jumladan, Toshkent viloyatida ham bunday tepalik – xillonimlar juda ko‘p. Quyida nomlari keltirilgan Toshkent arealidagi toponimik obyektlar ana shunday xillonimlarga misol bo‘la oladi:

Arashontepa, Alamlitepa, Kalavurtepa, Saritepa, Boqsuqtepa, Gulbog‘tepa, Munchoqtepa, Yuqori Yalpoqtepa, Shoshitepa, Oqtepa, Qo‘rg‘ontepa, Eralitepa, Qirqjangtepa (Qizjangitepa), Shohsuvortepa, Pargostepa, To‘qaytepa, Oqotatepa, Quloqlitepa, Xonobodtepa, Tovkattepa, To‘ytepa, Nishboshtepa, Changitepa, Shamattepa, Yugantepa, Qovunchitepa, Xitoytepa, Eskitepa, Eyvalaktepa, Yumushqozitepa, Dukenttepa, Qo‘rg‘ontepa, Uvaktepa, Do‘ngquloqtepa, Ubaydtepa, Piskent oqtepassi, Badaltepa, Mozortepa, Kultepa, Zangortepa, Qoratepa, Chinoztepa kabi ko‘plab xillonimlar mavjudki, ushbu joy nomlari kelgusida toponimik

tadqiqotlar uchun alohida tadqiqot obyekti bo'la oladi. Quyida shunday tepaliklardan ba'zilarining tarixi, nomining etimologiyasi bo'yicha ba'zi misollarni keltirishni o'rinli, deb topdik:

Alamlitepa (Ohangaron t.) – *alam* arab tilidan tarjima qilinganda “bayroq, tug” ma'nosini ifodalaydi [6:66]. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra [7:157; 8:87], arablar VIII asrda Iloq vohasini bosib olganda ushbu tepalikka hududning egallaganlik, unga hukmronlik ramzi sifatida bayroq tikib, uni qo'riqlash uchun askar qo'yishgan ekan. Toponimshunos Z. Do'simov va X. Egamovlar esa “dindorlar nazarida muqaddas hisoblangan joylarga, mozorlarga alam, ya'ni har xil lattalar ilib qo'yish odati saqlangan”, – deya izohlaydilar [9:11].

Suyritepa (Ohangaron t.) – *Suyritepa* – askarlar turuvchi, poyloqchilik qiluvchi tepa (*sy* – askar, *ri* – sifat yasovchi qo'shimcha [10:235; 447], ya'ni askarli, askarlar turuvchi tepa ma'nosida). Izohli lug'atda berilgan “suyri” so'zining ma'nosi bilan ushbu tepalik nomining mazmuniy bog'liqlik joyi yo'q [11:584].

Eyvalaktepa – uylar qurilgan yoki ko'p uyli tepa (*ew* – uy, *-a* – sifat yasovchi qo'shimcha, *-laq* – sifat yasovchi qo'shimcha [10:36; 407; 434]. Bizningcha, ushbu xillonimning tarixiy morfologik jihatdan yasalishi quyidagicha: *ew+a+laq+tepa=Ewalaqtepa≈Ewalaktepa*).

Tovkattepa (Qibray t.) – taxminimizcha, ushbu joyning etimologiyasi qadimgi turkiycha *toj* – askarlarning turar joyi [10:273] va sug'diycha “uy” va “qishloq” ma'nosini anglatuvchi *kat* [12:20] so'zlarining birikuvidan yuzaga kelgan. Biroq, boshqa taxmin ham bor. Bunga ko'ra, qozoq xonligini 1652–1715-yillarda boshqargan Tavakkul Muhammad xon (Taukxon) nomi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Sababi ushbu xon davrida Toshkent vohasining bir qismi, shu jumladan, Qibray tumani hududlari ham qozoq xonligi ta'siri ostida bo'lgan.

Kindiktepa – ushbu xillonimning etimologiyasi, bizningcha, qadimgi turkiycha qo'rg'on ma'nosini anglatuvchi *kend* va sifat yasovchi *-ik* [10:154; 427] qo'shimchasi hamda yer sathidan baland, do'ng joy; tepalik, balandlik [13:66] ma'nosini anglatuvchi *tepa* indikatorining qo'shiluvidan hosil bo'lgan. Biroq, qadimgi turkiy tilda *kendyk* so'zi ham mavjudki, bu so'z katta sopol xum [10:154] ma'nosini anglatadi. Agar shu ma'noda kelsa, ushbu tepalikda qadimda sopol buyumlar ishlab chiqaruvchi ustaxona bo'lganligini bildiradi. Ohangaron tumanida ham shu nomdagi tepalikdan ko'plab sopol parchalari topilgan.

Shavkattepa (Bo'stonliq t.) – *Shov/shav*/ so'zi bilan boshlanadigan joy nomlari bir nechta. Nomlarning tarkibi: *shov/shav+kan/kad/kand/g'ar/xar/dor*. *Kan* – kandning qisqargan shakli. *Kan/kad/kat/* – qo'rg'on qishloq, shahar. *G'ar/xar/* – tog'. Sug'diyshunos V.A. Livshis *Shavkad*, *Shovkat*, *Shavkat*ni qora shahar (чёрный город), *Shovg'arni* qora tog' deb izohlagan [14:76-86]. *Shov* so'zini nomlar tarkibidagi *kichik* so'zi bilan tarjima qilsa bo'ladi: *Shovkad/Shavkat* – kichik shahar, *Shavg'ar* – kichik yoki past tog'. Professor Livshisning tadqiqicha, sug'd tilida ikkita *shovkan* so'zi bo'lgan; saroy, qo'rg'on ma'nosidagi *shovkan* so'zi qadimgi Eroniy *shav/shau* (yashamoq, hayot kechirmoq) so'zi asosida yasalgan, ya'ni yashaydigan qo'rg'on; lashkarboshi, ofitser ma'nosidagi *shovkan* so'zi xitoy tilidagi *shi kuan* (qo'shin boshlig'i) birikmasidan yuzaga kelgan. U turkiy *chiqan* (general) so'zining ham xitoycha so'zga daxli bor deb qaragan, qadimgi Eroniy tilda *shovkan* – qo'rg'on, qal'a, odam yashaydigan istehkom” [15:397-398].

Pargostepa (Bo'stonliq t.) – “Hudud ul-olam”da ushbu joy nomi Tarko's deb qayd etilgan [16:32], biroq etimologiyasi haqida ma'lumot berilmagan. Qadimda bu tepalik o'rnida Barkush shahri bo'lgan. Barkush atamasining etimologiyasi haqida shunday mulohaza mavjud: “u taxminan ikkita so'z – arabcha “barda” – sotilgan va “kush” – habash so'zlarining birikishidan

hosil bo'lib, uzoq Afrikadan olib kelingan qullar sotilgan joy ma'nosida shunday atalgan ekan. Ammo bu etimologiya ilmiy isbotlanmagan.

Parkent tumanida ham hozircha tarixi va etimologiyasi aniqlanmagan *Chilontepa*, *Qirg'iztepa*, *Yumaloqtepa* (*Xaytalbiytepa*), *Somsaraktepa* (*Otxonatepa*), *Eskitepa*, *Zarkenttepa* (*Qalmoqtepa*), *Hisaraktepa*; Bo'stonliq tumanida *G'alvasoytepa*, *Pargostepa*, *Iskandartepa*, *Qo'rg'ontepa* kabi xilloniylar mavjud.

Hisaraktepa (Parkent t.) – ushbu toponimdagi birinchi so'z *hisor* arabcha so'z bo'lib, “o'rab olish”, “qurshov, qamal”, “mustahkam qal'a” ma'nolarini anglatadi [17:43], -ak fors-tojikcha kichiklikni bildiruvchi qo'shimcha hisoblanadi. Lug'atshunos olimi Savinaning so'zlariga ko'ra Hisor “*qal'a, qo'rg'on, shahar atrofidagi devor, atrofi o'ralgan qo'rg'on*” ma'nolarini anglatadi [18:237]. Keltirilgan izohlardan kelib chiqib, *Hisaraktepa* toponimi “*tepalik ustidagi qal'acha, kichik qo'rg'on*” yoki “*qal'acha, kichik qo'rg'on qurilgan tepalik*” ma'nosini anglatadi, deya xulosa qilish mumkin bo'ladi.

Qibray tumani hududida ham *Sadoqattepa*, *Sho'rtepa*, *Quloqchintepa*, *Yelakdatitepa*, *Bo'ritepa*, *Ko'ktepa*, *Yalang'ochtepa*, *Dovultepa*, *Oltintepa*, *Eski qo'rg'ontepa*, *Bo'zg'ontepa*, *To'qaytepa* kabi ko'plab xilloniylar mavjudki, bularning barchasi o'zining kompleks tadqiqotlarini kutib turibdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avlakov Y.I. O'zbek tilining onomastik ko'lamini. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – 140 b.
2. Бункин Г.И., Буренкова О.В., Горбунова Т.П. Англо-русский словарь. – Москва: Русский язык, 1986. – 654 с.
3. Жамолхонов Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Талкин, 2005. – 272 б.
4. Ортодоксальный иудаизм. Интернет ресурс: <https://eleven.co.il/judaism-trends/modern/13097/>
5. Тепалар ортида нима бор – тарихга назар. Internet manba: <https://telegra.ph/tepalar-ortida-nima-bor--tarihga-nazar-08-11>
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А ҳарфи. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 1-107.
7. Раззоқов А. Оҳангарон гавҳарлари. Илмий этнографик тадқиқотлар, маълумотлар. – Тошкент: Oltin meros press, 2019. – 344 б.
8. Ёрматов И. Илок тарихи. – Тошкент: Фан, 2005. – 73 б.
9. Дўсимов З., Эгамов Х. Жой номларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1977. – 176 б.
10. Кошғарий М. Девону луғотит турк (индекс луғат). – Тошкент: Фан, 1967. – 550 б.
11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. С ҳарфи. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б. 408-622.
12. Қораев С. Шаҳар ичи атамалари // Гулистон, 1990. № 5. – Б. 20.
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т ҳарфи. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б. 623-946.
14. Лившиц В.А. Два согдийских документа с горы Муг. // Вестник древней истории, 1960. № 2 (72). – С. 76-86.

15. Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. Қашқадарё вилояти қишлоқлари номининг тадқиқи. – Тошкент: Муҳаррир, 2009. – 432 б.
16. Ҳудуд ул-олам (Мовароуннаҳр тавсифи). – Тошкент: O‘zbekiston, 2007. – 64 б.
17. Ҳусомиддинов С., Шерматов М. Паркент тумани. – Тошкент: Ўқитувчи, 2006. – 152 б.
18. Савина В.И. Словарь географических терминов и других слов, формирующих топонимию Ирана. – Москва: Наука, 1971. – 346 с.